

СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17619329>

Пак Светлана Викторовна

*Преподаватель кафедры дошкольного образования
Университет Пучон в Ташкенте*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье рассматриваются стратегии формирования профессиональных навыков у будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций. Особое внимание уделяется современным педагогическим подходам, которые способствуют развитию профессиональной компетентности, творческого потенциала и коммуникативных умений студентов педагогических вузов. Раскрываются принципы интеграции теоретической и практической подготовки, использования цифровых образовательных технологий, а также создания мотивационно-развивающей среды.*

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *профессиональные навыки, воспитатель, дошкольное образование, педагогическая подготовка, компетентностный подход, цифровые технологии, профессиональное развитие.*

Современные изменения в системе образования требуют от педагогов не только теоретической подготовки, но и высокого уровня профессиональных навыков, обеспечивающих успешную работу с детьми дошкольного возраста. Воспитатель должен обладать способностью применять знания на практике, демонстрировать педагогическое мастерство, коммуникативную культуру и творческий подход. Поэтому особую значимость приобретает разработка и внедрение эффективных стратегий формирования профессиональных навыков у будущих воспитателей.

Профессиональная компетентность современного педагога дошкольной организации представляет собой совокупность общечеловеческих и профессиональных установок, которые дают возможность не только эффективно управлять образовательным процессом, но и решать успешно справляться с трудностями, возникающими в процессе решения задач профессиональной деятельности. Это, безусловно, влияет на совершенствование профессиональной компетентности педагога, развитие педагогических способностей [1].

Профессиональные навыки — это совокупность практических умений, необходимых для выполнения педагогической деятельности. В контексте дошкольного образования они включают умение организовать развивающую среду, планировать образовательный процесс, использовать игровые технологии, налаживать взаимодействие с детьми и родителями.

Формирование данных навыков базируется на принципах:

компетентностного подхода;

лично-ориентированного обучения;

практико-ориентированной подготовки;

непрерывного профессионального развития [2].

Высшее образование — важнейший социальный институт, в котором формируется система этических ценностей и норм, достойное отношение к другому человеку, к окружающей среде, что выражается в уважении к личности, ее уникальности, взглядов, прав; соблюдении принципов демократии, справедливости, толерантности; взаимопонимании между этническими, религиозными, культурными группами, отказе от насилия, жестокости и другое.

Все эти характеристики в полной мере проецируются на профессиональную подготовку будущего педагога дошкольного учреждения, ведь его

профессиональная деятельность непосредственно связана с развитием общества.

Подготовка будущих специалистов дошкольного образования рассматривается Н. Глуzman и В. Дубровой как многофакторная структура, главная задача которой заключается в приобретении каждым студентом личностного смысла деятельности, формировании профессионального мастерства, постоянно растущем интересе к работе с детьми дошкольного возраста и их родителями, а также в развитии успешности в деятельности [2].

Основные стратегии формирования профессиональных навыков

Интеграция теории и практики.

Эффективное формирование профессиональных навыков невозможно без сочетания теоретических знаний и практической деятельности. Практика в детских садах, педагогические тренинги и мастер-классы позволяют студентам применить знания в реальных условиях.

Моделирование профессиональных ситуаций.

Использование кейс-методов, ролевых и деловых игр способствует развитию способности принимать педагогические решения, анализировать ситуации и искать оптимальные пути взаимодействия с детьми.

Использование цифровых образовательных технологий.

Применение интерактивных платформ, онлайн-курсов и виртуальных тренажеров помогает развивать навыки современного воспитателя, повышая его цифровую грамотность и инновационную готовность [3].

Рефлексивно-оценочная деятельность.

Формирование у студентов способности анализировать собственную педагогическую практику, выявлять ошибки и пути их устранения является важным условием профессионального роста.

Наставничество и проектная деятельность.

Участие в педагогических проектах, работа под руководством опытных воспитателей и преподавателей формирует у студентов чувство ответственности и уверенность в своих силах.

Для качественного формирования компетентности воспитателя необходимы базовые знания, умения, способности, которые будут совершенствоваться в процессе самообразования. Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Готовить детей к переменам может только тот педагог, который сам готов к переменам, лично развивающийся в

профессии, обладающий высоким уровнем знаний и умений, рефлексией, развитой способностью к проектировочной деятельности, то есть профессионально-компетентный педагог. Базовое образование, полученное воспитателем, создает лишь предпосылки для формирования профессиональной компетенции [4].

К тому же, в последнее время отмечается тенденция увеличения числа воспитателей без специального дошкольного образования, воспитателей, чья профессиональная подготовка не отвечает современным требованиям дошкольного образования, воспитателей со сложившимися педагогическими стереотипами. Практика показывает, что для того, чтобы осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания, необходимо повышать свой профессиональный уровень.

Требования современного мира таковы, что полученных однажды знаний недостаточно. Необходимо совершенствовать свою профессиональную компетенцию. К основным путям развития профессиональной компетенции относят: курсы повышения квалификации, стажировка, исследовательская, экспериментальная деятельность, активное участие в педагогических конкурсах, мастер-

классах участие в методических объединениях, обобщение педагогического опыта, самообразование [5].

Основными условиями развития профессиональной компетентности будущих воспитателей дошкольного образования являются:

1. Организационно-управленческие (учебный план, семестровые графики, составление расписания, выработка критериев определения уровня компетентности).

2. Учебно-методические (отбор содержания занятий, интеграция различных курсов).

3. Технологические (контрольно-оценочные, организация активных форм обучения, определение групп умений, входящих в понятие “компетентность”, использование инновационных технологий).

4. Психолого-педагогические (осуществление диагностики развития студентов, система стимулирования мотивации учения, определение критериев компетентности, рефлексивно-оценочный этап каждого занятия).

Исследования И.Беха, А.Беленькой, В.Бондаря, Е.Карповой и ряда других авторов одним из ведущих условий формирования профессиональной компетентности называют наличие профессионально значимой мотивации, профессионального интереса,

положительного отношения к профессии [4].

Компетентность предполагает наличие у студента внутренней мотивации, если студент хорошо осознает профессию, которую он выбрал, считает ее значимой для общества и соответствующей его личностным способностям и потребностям, то это, безусловно, влияет на успешность его обучения и становления как специалиста.

В качестве основных компонентов профессиональной компетентности

специалиста дошкольного образования следует выделить:

знания – логическая информация об окружающем и внутреннем мире человека, зафиксированная в его сознании;

умения – психические образования, заключающиеся в усвоении человеком способов деятельности;

навыки – действия, сформированные в процессе повторения и доведенные до автоматизма;

профессиональная позиция – система сложившихся установок и ориентаций, отношений и оценок внутреннего и окружающего опыта реальности и перспектив, определяющих характер действий и поведения [5].

Существенные изменения обуславливают необходимость поиска и разработки новых подходов к

подготовке будущих специалистов дошкольного профиля. В условиях модернизации современной системы образования растут требования к будущему педагогу, отличающемуся высокой профессиональностью, конкурентоспособностью, творческим подходом, способностью оптимально реализовывать свой

профессиональный потенциал. Интенсивное развитие общественного дошкольного воспитания вызывает необходимость совершенствования подготовки будущих специалистов, способных квалифицированно управлять сложным процессом образования и воспитания дошкольников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА:

1. Вербицкий, А. А. Активные методы обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.
2. Галагузова, Ю. Н. Социальная педагогика. Практика / Ю. Н. Галагузова, Г. В. Сорвачева, Г. Н. Штинова. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 224 с.
3. Гершунский, Б. С. Философия образования для XXI века / Б. С. Гершунский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Пед. в-во России, 2002. – 511 с.
4. Глузман, А. В. Профессионально-педагогическая подготовка студентов университета: теория и опыт исследования: монография / А. В. Глузман. – М.: Поиск.-издат. агентство, 1998. – 252 с.
5. Ключева Е. В., Корешкова М. Н. Гуманитаризация методической подготовки будущих педагогов дошкольного образования // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. - 2014. № 2. С. 76–83.